

ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО JOURNAL OF THE BULGARIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY

web-site: www.geography.bg e-mail: journal.bgs@geography.bg

Доцент д-р Мимоза Контева – живот, отдаден на науката за ландшафта (1952-2018)

Associate Professor PhD MIMOZA KONTEVA – A Life Dedicated to Landscape Science (1952-2018)

Зорница Чолакова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет,
Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“,
1504 София, България, бул. „Цар Освободител“ № 15

Zornitza Cholakova

Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Geology and Geography,
Department of Landscape ecology and environmental protection,
1504 Sofia, Bulgaria, 15 Tsar Osvobodite blvd

ABSTRACT

Key words:

landscape, landscape structure,
landscape regional division,
anthropogenization,
physical geography

The article is dedicated to a scientist who has contributed to the establishment and development of landscape science in Bulgaria. Associate Professor PhD MIMOZA KONTEVA worked in the Department of Landscape Ecology and Environmental Protection at the Faculty of Geology and Geography at Sofia University “St. Kliment Ohridski” throughout her whole scientific and teaching experience. She created about 70 scientific papers, participated in numerous scientific and educational projects, successfully advised more than 30 graduates and 2 doctoral students, worked for the promotion of geographical science in higher and secondary education in Bulgaria. Leading lecturer in the courses “Physical Geography of Continents”, “Landscape Ecology”, “Physical Geography of the Balkan Peninsula” and others. A long-term member of the editorial board of the Sofia University Yearbook, Faculty of Geology and Geography, vol. 2 - Geography. She was a good leader and an active member of the geographic community at Sofia University and the Bulgarian Geographical Society.

Увод

Науката за ландшафта разкрива цялата пълнота и комплексност на природата. Тя допринася много за решаването на проблеми с управлението, планирането, рационалното използване и опазване на природните комплекси. Вече повече от 45 години в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се развива научното направление Ландшафтознание (Ландшафтна екология), което има щастието да притежава много ерудирани и качествени изследователи и преподаватели. Един от тези ревностни поддръжници и активен учен за налагането и развитието на идеите за ландшафта е доц. д-р Мимоза Георгиева Контева. Нейната висока научна подготовка, пословично трудолюбие и отдаденост в работата завинаги я поставят в плеядата на забележителните учени-географи, имали възможността и предизвикателството да живеят, работят и творят във време, разделено между две хилядолетия.

Снимка 1. Доцент д-р Мимоза Георгиева Контева-Симеонова.

Picture 1. Assoc. Prof. PhD MIMOZA GEORGIEVA KONTEVA-SIMEONOVA.

Биография

Мимоза Контева е родена на 22 декември 1952 г. в София. Средното си образование получава в 35 гимназия с преподаване на руски език в София. През 1974 г. завършва висшето си образование в специалност „География“ на Софийския университет „Климент Охридски“. Защитава една от първите дипломни работи в областта на ландшафтознанието – „Ландшафтна характеристика на Софийската котловина с оглед опазване на природната среда и рекултивиране на деградирани ландшафтни компоненти“. Изявява се като отлична студентка, с дълбок и траен интерес към физическата география и ландшафтознанието.

След завършването работи за кратко време (4 месеца) в дирекция „Генплан“ към Софпроект. През учебната 1974–1975 г. започва редовна аспирантура към катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ на Геолого-географския факултет на Софийския университет с научен ръководител проф. Милан Георгиев. През 1981 г. защитава успешно дисертация на тема „Ландшафти на Карловската котловина и оградните ѝ склонове, тяхното използване и опазване“.

От 1981 г. до пенсионирането си през 2016 г. тя работи като преподавател в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ на Геолого-географския факултет. Последователно преминава през академичните длъжности асистент, старши асистент, главен асистент. След конкурс през 1995 г. е избрана за доцент.

В дългата си преподавателска дейност доц. д-р Мимоза Контева провежда упражнения, практики, лекции по редица дисциплини: Физическа география на континентите, Физическа география на България, Ландшафтознание. През 1988 г. започва да води самостоятелно лекционния курс по „Физическа география на континентите“. По-късно, при промяна на учебния план, курсът се нарича „Природна география на континентите“ и се води съвместно от доц. Мимоза Контева и проф. Румен Пенин. Този курс става емблема за високата ерудиция и задълбочена научна подготовка на доц. Мимоза Контева.

Своите задълбочени познания в теоретичен и практически план доц. М. Контева предава на много поколения студенти от бакалавърско и магистърско образователно-квалификационно ниво на специалностите „География“, „География и биология“, „История и география“, „Регионално развитие и политика“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя е водещ лектор и в областите на ландшафтната екология, ландшафтното картиране и картографиране, природната география на Балканския полуостров, околната среда и природните ресурси, геоекологичните проблеми и защитените територии в различни региони на света, природоползването и др.

Доцент д-р Мимоза Контева е дългогодишен ръководител на магистърската програма „Физическа география и ландшафтна екология“, която стартира през 2001 г. От 2017 г. тя е обновена, допълнена с нови дисциплини и носи името „Ландшафтна екология и природен капитал“. Доцент Контева дава начален тласък на тази промяна още през 2011 г., когато започва допълване и обновяване на учебния план на магистърската програма с нови дисциплини. Тя е силен поддръжник на актуализацията на учебния план и името на програмата. Работи активно със студентите-магистри, като ги насърчава към практическа и теренна работа през периода на създаването на дипломните им работи. Научен ръководител е на повече от 30 дипломанти.

Под научното ръководство на доц. д-р Мимоза Контева са защитени две дисертации за природобиване на образователна и научна степен „доктор“ – „Ландшафтна-екологични условия в община Смолян като фактор за устойчивото ѝ развитие“ (2005 г., доц. Емил Гачев, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград) и „Ландшафтна-екологично проучване и консервационни дейности в Средните Родопи“ (2010 г., проф. Златка Григорова, ВУАРР, Пловдив).

В периода 2002–2006 г. доц. д-р Мимоза Контева е ръководител на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ (от 2019 г. – „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“).

Доц. Мимоза Контева има специален интерес към немската географска школа. През 80-те години на ХХ в. тя провежда 2-месечна специализация в университета „М. Лутер“ в гр. Хале, ГДР. През юни 2003 г. изнася цикъл лекции в университета на гр. Кьолн, ФРГ. Лектор е в Институт Германikum на СУ „Св. Климент Охридски“ по теми за физическата география на Германия.

Участва в и ръководи различни научно-изследователски проекти в рамките на Научно-изследователския сектор на Софийския университет, Университетския фонд за научни изследвания, МОН и др. организации с разнообразна тематика, но с акцент върху ландшафтните особености и анализ. Някои от тях са:

- Геоморфоложки особености на ландшафтите в Странджа планина;
- Екологични проблеми в община „Кремиковци“;
- Деривацията „Джерман-Скакавица“, Рила;
- Чипровска планина – вр. Миджур и резерват „Чупрене“;
- Оценка на съвременната структура и геоекологичното състояние на ландшафтите на Габерската котловина (Бурел);
- Състояние на съвременните ландшафти и геоекологични проблеми на планините Берковска и Козница (Западна Стара планина);
- Структура и динамика на ландшафтите във Влахина планина;
- Пространствена структура, функциониране и геоекологични проблеми на ландшафтите в Малешевска планина;
- Съвременна структура и антропогенезация на ландшафтите в Огражден планина, и др.

Снимки 2-3. Доц. д-р Мимоза Контева по време на теренни изследвания в планината Влахина (вляво) и в Малешевска планина (вдясно).

Pictures 2-3. Assoc. Prof. PhD Mimosza Konteva during field research in Vlahina mountain (left) and in Maleshevska mountain (right).

Доц. Мимоза Контева участва и в образователни проекти в рамките на Европейския съюз – „Network for International Dialogue and Education: Turkey and Bulgaria”, Project Number: TR0604.01-03/071.

Дългогодишен член е на редколегията на Годишника на Софийския университет, Геолого-географски факултет, кн. 2 – География (1993–2016 г.). Част е от редакторския колектив на сборник научни доклади „Теоретични проблеми на географското образование“ от конференция, проведена в гр. Несебър, 1993 г., както и двата юбилейни сборника за 30 и 40 годишнината на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ (2003, 2013).

Автор в колектив на географски атласи за прогимназиалния и гимназиалния етап на средното образование (V–X клас).

Научно-изследователска дейност

Научното творчество на доц. М. Контева е разнообразно и включва около 70 реферирани и научно-популярни статии, студии и доклади. Участва в авторския колектив на две монографии, учебно ръководство, атласи за средното училище.

Основно направление в изследователската дейност на М. Контева са ландшафтната структура и ландшафтната зоналност. Това е силно застъпено тематично направление още в първите ѝ научни публикации „Спектри на височинна зоналност на ландшафтите в Карловската котловина“ (1980, сп. Известия на БГД, кн. 17); „Анализ на методи за оценяване на ландшафтите“ (1983, Годишник на СУ, ГГФ, кн. 2 – География, т. 74); „Изследване на връзката тип релеф-характерен ландшафт“ (1990а, в сбавт., Годишник на СУ, ГГФ, кн. 2 – География, т. 78) и др. Тя картира и картографира детайлно и задълбочено ландшафтите на Карловската котловина и оградните ѝ склонове и представя множество спектри на височинната зоналност. Прилага различни методи (количествени и качествени) за анализ и оценка на ландшафтното разнообразие – коефициенти на ландшафтна нееднородност, мозаечност, разнообразие. Те са добре представени в статията от 1984 г. „Количествена характеристика на ландшафтната структура на Карловската котловина. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 74, № 2 – География“.

Много добра и задълбочена е подготовката на автора по отношение на геоморфоложките процеси. Тя дава възможност за разкриване ролята на релефа за формирането и типизирането на ландшафтите.

Друго направление в научните изследвания на доц. Мимоза Контева са ландшафтните класификации, карти и профили на различни територии от България. Тя участва в съставянето на класификационна система и ландшафтни карти на Карловска котловина (Контева, 1980, 1981), Забърге (Контева, 1992а), Видличко-Височка Стара планина (Контева, 1992б), долина на р. Нишава (Контева, 1994а, 1996а), Сакар (Контева, 1997) като самостоятелен автор, и на Чипровска планина (Велчев и др., 2000), поречието на р. Тунджа, южно от гр. Елхово (Контева, Генчева, 2003), Габерската котловина (Контева и др., 2009), Козница и Берковска планина (Тодоров, Контева, 2011), Влахина планина (Тодоров и др., 2013, 2014), Малешевска планина (Тодоров и др., 2016) в сбавторство (фиг. 1).

На базата на съставените ландшафтни карти на планините Влахина, Малешевска, Берковска, Козница, областта Бурел, чийто водещ автор е, М. Контева е в основата на предложението за актуализация на класификацията на ландшафтната карта на България (Тодоров, Велчев, Контева

Фигура 1. Ландшафтна карта на Малешевска планина (по Тодоров, Пенин, Чолакова, Контева, Стоилкова, 2016).

Figure 1. Landscape map of Maleshevska mountain (by Todorov, Penin, Cholakova, Konteva, Stoilkova, 2016).

„Актуализация на класификационната система на ландшафтите в България на примера на ландшафтна карта в мащаб 1: 500 000, 1992 г.“, 2017). Добавени са нови типове, подтипове и родове ландшафти в различни региони на България, предложен и нов подтип ландшафти – на лондозните зори в низинния ландшафтен пояс, както и допълнителна диференциация на хидроморфните ландшафти.

Методът на райониране на основата на ландшафтна карта е приложен от М. Контева през 2000 г. при съставяне на карта на ландшафтните региони на Балканския полуостров, което е първи опит на български автор („Природата на Балканския полуостров и екологичният елемент на устойчивото развитие“, 2000). Тя разкрива по-голямото ландшафтено разнообразие на Балканския полуостров в сравнение с Пиренейския с помощта на показателите „степен на ландшафтено разнообразие“ и „степен на мозаечност“, изчислени на базата на групи ландшафти от различни ландшафтни карти на света. М. Контева обособява 6 ландшафтни области на територията на Балканския полуостров: 1. Динаро-Пиндска, 2. Източносредиземноморска крайбрежно-островна, 3. Македоно-Тракийска, 4. Балканска (Сръбско-Старопланинска), 5. Савска (Посавие) и 6. Долнодунавска (фиг. 2).

Схемата на ландшафтното райониране на Балканския полуостров е включена в учебната програма на избираемата дисциплина „Природна география на Балканския полуостров“

Фигура 2. Ландшафтно райониране на Балканския полуостров (Контева, 2000; Велчев и др., 2011, с. 69).

Figure 2. Landscape division of the Balkan Peninsula (Konteva, 2000; Velchev et al., 2011, p. 69).

в специалност „География“ на СУ „Св. Климент Охридски“, чийто дългогодишен преподавател е М. Контева. Тя е съавтор с П. Петров на раздела „Природно-ресурсен потенциал на балканските страни“ в монографията „Регионална и политическа география на балканските страни“ (2011), в който, освен подробната природна характеристика на ресурсите, е включена ландшафтната регионализация на Балканския полуостров и прилежащите страни. Монографията е първа подобна научна книга, посветена на географията на балканските страни.

През 2013 г. М. Контева допълва темата за ландшафтите на балканските страни във връзка с разпространението им в различните категории защитени категории според класификацията на Международния съюз за защита на природата (IUNC). Авторът прави предложение за нови защитени територии в страни като Босна и Херцеговина, Словения, Албания, Черна гора и др., включително за създаването на трансгранични паркове.

Ландшафтни изследвания на територии извън България е друга област на научен интерес на М. Контева – Корейски полуостров (1990, в съавторство с Е. Благоева); басейн на р. Конго (1994, 1996, 2 статии в съавторство с А. Попов). Важен приносен момент е анализът на ландшафтната структура на природните региони в Европа (Контева, 2003), Африка (Контева, 2005), Южна Америка и Австралия (Контева, 2007а), Северна Америка и Азия (2007б). Това са поредица от статии, които разкриват степента на разнообразие и мозаечност на ландшафтите в отделните континенти, сопоставени по ландшафтни карти на хоризонталната структура от различни авторски колективи. Териториалните регионални единици от всеки континент са категоризирани в зависимост от получените стойности на двата показателя като региони с много голяма, със средна и с малка степен

на разнообразие/мозаечност. Резултатите са анализирани и е обсъдено тяхното научно и практическо приложение. М. Контева предлага при по-сложни и разнообразни ландшафтни региони да се създаде по-гъста мрежа от защитени природни територии и обекти; да се предвиждат повече пунктове за геоecологичен мониторинг; да се отчитат ландшафтните особености при оценка на устойчивостта и капацитета на природните региони; количествените показатели да се прилагат при определяне на категорията „защитени ландшафти“ по класификацията на IUNC.

Оценката на антропогензацията на ландшафтите е друга тема в изследванията на доц. Мимоза Контева. Още като аспирант тя участва в колектив, който оценява антропогензацията на ландшафтите в Софийската котловина (Георгиев и др., 1980). Нейните самостоятелни ландшафтни изследвания в басейна на р. Нишава (Контева, 1994) водят до съставянето на ландшафтна карта и оценка на антропогензацията на ниво вид ландшафт. Оценени са промените в естествената растителност, релефа, речния отток, животинския свят. Анализирани са проблемите на замърсяването на околната среда и антропогенните модификации на ландшафтите (минно-добивни и водностопански). Последните са включени в ландшафтната класификация на ниво подклас и тип ландшафт.

М. Контева е автор на препоръчителна карта за следминен ландшафт „Бели брег“ (Контева, Пенин, Чолакова, 2009). Това е една от малкото подобни карти от български специалисти в областта на ландшафтната екология, която представя пример за ландшафтното планиране на нарушена територия (Габерска котловина – Бурел), фиг. 3. Направени са

Фиг. 2. Препоръчителна карта за следминен ландшафт „Бели брег“
 1 – повет, ежова главичка, чашкодран; 2 – западна туя, бяла бреза; 3 – луквичина ливадинка, черен и полски синип, стерилна овсига; 4 – келяв габер, мъждрия, махалебка, черен бърз, трънка, обикновена хвойна; 5 – блатна мента, компасна салата, тръстика, дзука, рядкокласна острина, блатняк; 6 – яла върба, хвощ, полски бряст, черна тополя, клен; 7 – след терасиране – блягун, космат дъб, мекши, кучи дрян, обикновен котонаеастър, птиче грозде, черен бор; 8 – повет; 9 – табан; 10 – котлован; 11 – запълнен котлован; 12 – антропогенно езеро

Фигура 3. Препоръчителна карта за следминен ландшафт „Бели брег“ (Контева, Пенин, Чолакова, 2009).

Figure 3. Recommended map for Beli Breg post-mining landscape (Konteva, Penin, Cholakova, 2009).

предложения за рекултивация на старите котловани в минамата с конкретни видове растителност и подходящ почвен субстрат, оформяне на зона за отдих около антропогенно езеро в един от котлованите.

Научното творчество на Мимоза Контева безспорно е свързано и със самата категория „ландшафт“. Тя изразява своето виждане за Европейската конвенция за ландшафта (Konteva, 2006). Изследва понятието „ландшафт“ в българското и европейското законодателство (Konteva, 2008). Извършва градивен критичен анализ като разкрива постиженията, слабостите и дава предложения за усъвършенстване на европейската ландшафтна карта Lanmap2 (Konteva, 2016b). Ето защо тя е един от водещите преподаватели по дисциплината „Ландшафтна екология“. Обучила е много студенти от бакалавърска и магистърска степен в теренните методи на ландшафтното картиране. Тя е един от 4-мата автори в издадената през 2011 г. монография „Ландшафтна география на България“ (Велчев и др., 2011).

Грижата за студентите се изразява не само в академично поднесените лекции. През 1999 г., в съавторство с Р. Пеннин, Мимоза Контева издава „Ръководство по физическа география на света“. В него под формата на различни задачи, графични материали, тестове авторката успява да разкрие още детайли от необятното природно и ландшафтено разнообразие на континентите. А за учениците от средните училища М. Контева създава поредица от карти по природна география в атласи за 5, 6, 7, 8, 9 и 10 клас.

Снимки 4-8. Монографии и учебни помагала по география, чиито автор е Мимоза Контева.

Pictures 4-8. Monographs, textbook and student atlas in geography, by MIMOZA KONTEVA.

Заклучение

Доцент г-р Мимоза Контева е един от учените-географи, които посвещават активната си преподавателска и изследователска дейност на утвърждаването на науката за ландшафта. Тя има приноси в областите на класификация на ландшафтите, количествената им характеристика и ландшафтното райониране. Прилага успешно оценка на различни форми на антропогенизация и геоecологични проблеми. Работи за територии както в България, така и на Балканския полуостров и в континентите на Земята. Предава опита и знанията си на много поколения студенти в лекционните зали и по време на теренните практики.

Безкрайно трудолюбива, добра, честна, принципна, коректна, скромна, отдадена на географската наука, природата и ландшафтите – така завинаги остава да живее в сърцата на всички доц. г-р Мимоза Контева.

Основна библиография

- Балтаков, Г., М. Контева. 1995. Следи от късноплейстоценско заледряване в Западна Стара планина. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 87, № 2 – География, 67–82.
- Благоева, Е., М. Контева, Й. Захариева. 1990а. Изследване на връзката „тип релеф – характерен ландшафт“ в Странджанския край. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 78, № 2 – География, 78–87.
- Благоева, Е., М. Контева. 1990б. Ландшафти на Корейския полуостров и прилежащите му земи от азиатския континент. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 79, № 2 – География, 194–209.
- Борисова, Б., М. Контева. 2005. Проф. г-р Петър Василев Петров – 70-годишен юбилей. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 97, № 2 – География, 331–334.
- Велчев, А., М. Контева, Р. Пеннин, Н. Тодоров. 2000. Ландшафтни особености на Миджур (Чировска планина). Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 90, № 2 – География 111–131.
- Велчев, А., Р. Пеннин, Н. Тодоров, М. Контева. 2002. Идеите на проф. Яранов в областта на ландшафтознанието и някои съвременни проблеми. Сб. „Научна конференция в памет на проф. Димитър Яранов“, т. 2 Развитие и състояние на природната среда, 2002, Варна, 370–382.
- Велчев, А., Р. Пеннин, Н. Тодоров, М. Контева. 2003. Формиране и съвременна структура на студеноумерените хумидни ландшафти в басейна на р. Джерман – Северозападна Рила. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 93, № 2 – География, 55–70.
- Велчев, А., Р. Пеннин, Н. Тодоров, М. Контева. 2011. Ландшафтна география на България. С., Булевард 2000, 236 с. ISBN 978-954-18-0782-8.
- Георгиев, М., Е. Благоева, Т. Кандев, М. Контева. 1980. Антропогенизация и проблеми на опазването и оптимизирането на ландшафтните компоненти в Софийската котловина. Изв. на Бълг. геогр. г-во, 18, 121–129.
- Контева, М. 1980а. Ландшафтна характеристика на югозападния склон на Карловската котловина по примера на ключов участък „Кюмюрлишки дол“. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 71, № 2 – География, 147–158.
- Контева, М. 1980б. Спектри на височинна зоналност на ландшафтите на Карловската котловина. Изв. на Бълг. геогр. г-во, 17, 83–99.
- Контева, М. 1981. Ландшафти на Карловската котловина и оградните ѝ склонове, тяхното използване и опазване. С., Дис.
- Контева, М. 1984. Количествена характеристика на ландшафтната структура на Карловската котловина. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 74, № 2 – География, 109–115.
- Контева, М. 1986. Анализ на методите за оценяване на ландшафтите. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 76, № 2 – География, 151–171.
- Контева, М. 1992а. Фактори за формиране на ландшафтната структура на Забързе. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 81, № 2 – География, 163–177.

- Контева, М. 1992б. Ландшафти на Видличко-Височка Стара планина. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 82, № 2 – География, 129–142.
- Контева, М. 1992в. Ландшафти по южния склон на Берковска планина. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 84, № 2 – География, 121–132.
- Контева, М. 1994а. Антропогенни изменения на ландшафтите във водосбора на р. Нишава. Сб. „Геокология 94”, Фил-Вест, 105–111.
- Контева, М. 1994б. Относно съдържанието на курса „Физическа география на континентите” в СУ „Св. Кл. Охридски”. Сб. „Теоретични проблеми на географското познание”, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 365–370.
- Контева, М. 1995. Приносът на Мартин Гловня за развитието на географията в България. Сб. „География 94”, С., Фил-Вест, 31–37.
- Контева, М. 1996а. Оценка на ландшафтите във водосбора на р. Нишава за развитието на екологичния туризъм. Сб. Икон., природни и здравни основи на екологичния туризъм в ЮЗ България, ЮЗУ.
- Контева, М. 1996б. 75 годишен юбилей на проф. М. Георгиев. Пробл. на геогр., 4.
- Контева, М. 1997. Ландшафти на Сакар и прилежащите ѝ земи. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 88, № 2 – География, 141–151.
- Контева, М. 1998. Оценка на ландшафтите във водосбора на р. Нишава за развитие на селското стопанство. Сб. доклади „100 години география в Софийския университет”, София, 14-16 май 1998, УИ „Св. Кл. Охридски”, 568–577.
- Контева, М. 2000. Природата на Балканския полуостров и екологичният елемент на устойчивото развитие. Сб. „Международна научна сесия 50 години Географски институт - БАН”, София, ноември 2000, ГИ БАН, 415–423.
- Контева, М. 2002. Проблеми на природоползването в някои западни погранични райони на България. Сб. Научна конф. „Китен–2000”, С., УИ „Св. Кл. Охридски”.
- Контева, М. 2003а. Ландшафтна структура на природни региони в Европа. Сб. „30 години катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда”, С., Малео-63, 83–94.
- Контева, М. 2003б. Проф. д-р Петър Петров навърши 70 години. Пробл. на геогр., 3-4, 170–172.
- Контева, М. 2004. Развитие на ландшафтната екология в Германия след 1970 г. Сб. „Географията вчера, днес, утре”. С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 280–289.
- Контева, М. 2005. Ландшафтна структура на природните региони в Африка. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 97, № 2 – География, 85–91.
- Контева, М. 2007а. Ландшафтна структура на природните региони в Южна Америка и Австралия. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 98, № 2 – География, 53–61.
- Контева, М. 2007б. Ландшафтна структура на природните региони в Северна Америка и Азия. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 99, № 2 – География, 109–123.
- Контева, М. 2013. Ландшафти в защитени територии на балканските страни. Юбил. сб. „40 години катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда”, С., Булвест 2000, 59–64.
- Контева, М. 2016а. In memoriam: Проф. д-р Петър Василев Петров. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 107, № 2 – География, 359–361.
- Контева, М. 2016б. Лаптар 2 – вариант на унифицирана ландшафтна карта на Европа. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 108, № 2 – География, 149–154.
- Контева, М., А. Попов. 1994. Морфоложките и палеогеографски особености на басейна на р. Конго. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 85, № 2 – География, 199–225.
- Контева, М., Е. Генчева. 2003. Субсредиземноморски ландшафти в поречието на р. Тунджа на юг от гр. Елхово. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 92, № 2 – География, 231–245.
- Контева, М., П. Петров. 2011. Природно-ресурсен потенциал на балканските държави. Регионална и политическа география на балканските страни. (обща ред. С. Карастоянов), УИ „Св. Климент Охридски”, 152–195. ISBN 978-954-07-3264-0.
- Контева, М., Р. Пенин. 1997. Природната география – нови моменти в учебните програми на специалност География на СУ „Св. Кл. Охридски”. Сб. „Географията днес – изследвания и анализи”, С., Филвест, 28–37.
- Контева, М., Р. Пенин. 1999. Ръководство по физическа география на света. С., УИ „Св. Кл. Охридски”, АИ „Проф. М. Дринов”, 143 с. ISBN 954-07-0584-3 (УИ „Св. Кл. Охридски”), ISBN 954-430-641-2 (АИ „Проф. М. Дринов”).
- Контева, М., Р. Пенин. 2002. Ландшафтно-екологични аспекти на образованието в специалност География в СУ „Св. Кл. Охридски”. Сб. „Наука, околна среда и устойчиво развитие”, В. Търново, Фабер.
- Контева, М., Р. Пенин, А. Велчев, Н. Тодоров. 2001. Субалпийски и алпийски ландшафти в басейна на р. Джерман, Северозападна Рила. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 91, № 2 – География, 129 – 147.
- Контева, М., Р. Пенин, З. Чолакова. 2009. Съвременната структура и геоекологично състояние на ландшафтите на Габерската котловина (Бурел). Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 102, № 2 – География, 63–97.
- Пенин, Р., М. Контева, А. Велчев, Н. Тодоров. 2000. Геоекологичен мониторинг на високопланинските ландшафти в Северозападна Рила. IX Международен симпозиум „Екология–2000”, Бургас.
- Попов, А., М. Контева. 1995. Евапотранспирацията като ландшафтено екологичен фактор в басейна на р. Конго. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 86, № 2 – География, 107–140.
- Тодоров, Н., А. Велчев, М. Контева. 2017. Актуализация на класификационната система на ландшафтите в България на примера на ландшафтна карта в мащаб 1 : 500 000, 1992 г. Пробл. на геогр., 1-2, 43–50.
- Тодоров, Н., М. Контева. 2011. Съвременна структура на ландшафтите на Берковска планина и Козница. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 104, № 2 – География, 151–166.
- Тодоров, Н., М. Контева, Р. Пенин, З. Чолакова. 2013. Съвременна структура на ландшафтите от северния дял на Влахица планина. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 105, № 2 – География, 129–154.
- Тодоров, Н., Р. Пенин, З. Чолакова, М. Контева, Т. Стоилкова. 2014. Особенности на съвременните ландшафти в южната част на Влахица планина. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 106, № 2 – География, 135–170.
- Тодоров, Н., Р. Пенин, З. Чолакова, М. Контева, Т. Стоилкова. 2016. Пространствена структура и геоекологични проблеми на ландшафтите в Малешевска планина. Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 108, № 2 – География, 183–216.
- Konteva, M., E. Gachev. 2004. State and changes of the forests in Smolyan municipality. Proceedings of the First International Conference “Human Dimensions of Global Change in Bulgaria”, 22-24 April 2004, Sofia, Bulgaria, Univ. press, 167–173.
- Konteva, M. 2006. European Landscape Convention – a step toward protection of Earth’s landscapes. Proceedings of the Second International Conference “Global changes and new challenges of 21 century”, 23-24 April 2005, Sofia, Bulgaria, Univ. press.
- Konteva, M. 2008. “Landscape” in the Bulgarian and European legislation and policies. Proceedings of the Forth International Conference “Global changes and regional challenges”, April, 2007, Sofia, Bulgaria, Univ. press.
- Konteva, M., R. Penin, Z. Cholakova, B. Momerova. 2009. Assessment of contemporary structure and geoeological status of the landscapes in Gaber kettle (Burel). Proceedings of the Fifth International Conference “Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation”, 17–18 April 2008, Sofia, Bulgaria, Univ. Press, 103–108.
- Konteva, M., Z. Cholakova, R. Penin, N. Todorov. 2011a. Contemporary state of the landscapes on the northern slope of the Berkovska Planina Mountain. Proceedings of the Sixth International Conference “Global Changes and Regional Development”, 16–17 April 2010, Sofia, Bulgaria, Univ. Press, 69-74.
- Konteva, M., R. Penin, N. Todorov, Z. Cholakova, D. Zhelev, B. Momerova, A. Stepchich. 2011b. Contemporary state and geoeological problems

of the landscapes in Berkovska and Koznitsa mountains (West Stara planina). Proceedings of the Seventh International Conference Dedicated to the International Earth Day “Security in the Age of Global Changes”, 15–16 April 2011, Sofia, Bulgaria, 21–26.

Veltchev, A., R. Penin, N. Todorov, M. Konteva. 2000. Landscape investigations in the border mountains between Bulgaria and Republic of Macedonia. Сборник от Вторият конгрес на географите на Република Македонија, Охрид, 3–5.11.2000.

Редакторска дейност

Годишник на Софийския университет, Геолого-географски факултет, кн. 2 – География (1993–2016) (член на редколегията)

„Теоретични проблеми на географското познание. Сборник доклади от научна конференция, проведена на 10 и 11 септември 1993 г. в гр. Несебър”, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1994. (член на редколегията)

Юбилеен сборник „30 години катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда””, Малео-63, 2003, ISBN 954-90943-8-3 (съвместно с Р. Пенин)

Юбилеен сборник „40 години катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда””, С., Булвест 2000, 2013, ISBN 978-954-18-0902-0 (съвместно с Р. Пенин)